

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMNING UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

Jabborova Hulkar Husniddin qizi

Navoiy viloyati Uchquduq tumani 20-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Kelajak avlodga sifatli ta‘lim-tarbiya berish bizning oliy maqsadimiz ekan, yurtimizda amalga oshirilgan uzluksiz ta‘lim tizimi barcha ta‘lim bosqichlari o‘rtasida uzviylik bo‘lishi ta‘limni ilm-fan yutuqlari bilan bog‘liq holda tashkil etish muhim omil hisoblanadi. Bolalarni oilada bog‘chaga, bog‘chadan maktabga tayyorlash, umumiy o‘rta ta‘lim negizida o‘quvchilarni oliy o‘quv yurtlariga mutaxassislikka tayyorlashda jiddiy yutuqlarga erishildi. Uzluksiz ta‘lim tizimi barcha ta‘lim bosqichlarining istiqbolli bo‘lishiga, ta‘limni demokratiyalashtirish va insonparvarlashtirishga, ta‘limni mehnat tarbiyasi bilan bog‘liq holda olib borishga, o‘quv fanlarni integratsiyalashtirishga yordam berdi.

Tarbiyaga kompleks yondashish bilan aqliy, mehnat, axloqiy, nafosat va jismoniy tarbiyalar o‘rtasidagi uzviylik mustahkamlandi, natijada o‘quvchilar hayotni kengroq tasavvur eta boshldilar. Kompleks prinsipi tarbiyaning, o‘quvchilar faoliyatining mazmunli bo‘lishini, ta‘lim vazifalarining ham kompleks ravishda amalga oshirishni ta‘minladi. Bu prinsip maktab, oila, jamoatchilik o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash, bu aloqaning pedagogik jihatini kasb etishida, yoshlarni anglash, mustaqil fikrlash faoliyati va odob-axloqli bo‘lib o‘shishida ijobiy ahamiyatga ega bo‘ladi. Tarbiyada kompleks prinsipni qo‘llash o‘quv yurtlari, ta‘lim muassasalaridagi barcha tarbiyaviy ishlar hamda, tarbiya jarayonida vazifa, maqsad, mazmun, usul, shakl, vosita, natijalarning o‘zaro aloqada bo‘lishini ta‘minlaydi. Ta‘lim va tarbiya mazmuni, shakl va usullari bu sohada erishilgan ilg‘or tajribalar asosida ishlab chiqiladi, bunda ta‘limning jahon standarti darajasida bo‘lishi nazarda tutiladi.

Yangi tahrirdagi davlat ta’lim standartlarida ularning ijtimoiy maqsadni ifoda etuvchi bo’lishiga e’tibor berilgan bo’lib, ularda davr talab etayotgan ta’lim mazmuni, darajasi, usul va shakllari belgilangan. Davlat ta’lim standarti va konsepsiyalar asosida yaratilgan dastur va darsliklarda, ayniqsa, ijtimoiy fanlarga doir barcha dastur va darsliklarda milliy va umuminsoniy qadryatlar o’z aksini topdi. Ma’lumki, istiqloq mafkurasining asoslarini yaratish, avvalo, ta’lim-tarbiya zamini bo’lgan oila va maktabgacha bo’lgan tarbiya muassasalaridan boshlanadi. Ularda tarbiyalanayotgan va maktabda o’qiyotgan bolalar Vatan, jamiyat, xalq haqida muayyan tasavvurga ega bo’lishlari, ularning qalbida Vatan tuygusi, ulug’ allomalarimiz va ular qoldirgan ma’naviy meroslar bilan faxrlanish hissi shakllanishi, rivoj topishi kerak.

Tarbiyaga kompleks yondoshish bilan aqliy, mehnat, axloqiy, nafosat va jismoniy tarbiyalar o’rtasidagi o’zviylik mustahkamlanadi, o’quvchilar hayotni kengroq tasavvur eta boshladilar. Kompleks prinsipi tarbiyaning, o’quvchilar faoliyatining mazmuli bo’lishini, ta’lim vazifalarining ham kompleks ravishda amalga oshirishni ta’minladi. Bu prinsip maktab, oila, jamoatchilik o’rtasidagi aloqani mustahkamlash, bu aloqaning pedagogik jihatini kasb etishida, yoshlarni anglash, mustaqil fikrlash faoliyati va axloq-odobli bo’lib o’sishida ijobiy ahamiyatga ega bo’ldi.

Tarbiyada kompleks prinsipini qo’llash – o’quv yurtlari, ta’lim muassasalaridagi barcha tarbiyaviy ishlar hamda, tarbiya jarayonida vazifa, maqsad, mazmun, usul, shakl, vosita, natijalarning o’zaro aloqada bo’lishini ta’minlaydi. Bugun boshlang’ich ta’lim jarayonida ham ta’lim va tarbiya mazmuni, shakl va usullari bu sohada erishilgan ilgor tajribalar asosida ishlab chiqilgan bo’lib, bunda ta’limning jahon standarti darajasida bo’lishi nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevish san’ati. T.:O’qituvchi.1991. 138-b.
2. Azizxo’jayeva N.N. O’qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. – T.: TDPU. 2000. 52.b.

3. Mengliyev B., Xoliyorov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. –T.: 2013-yil.